

papelesmojados

Edita: **Diputación de Córdoba.**

Imprime: Departamento de
Ediciones y Publicaciones.

Maquetación: **J.Zurita.**

El Carpio, Córdoba.

A . D O M . M M X I V

papelesmojados

Colaboran:

Diputación
de Córdoba

Ayuntamiento
de El Carpio

Manuscrito sobre papel.

CIELOYTIERRA.

Cielo y Tierra celebra el cuarto aniversario de su apertura haciéndolo coincidir con la tercera edición del Salón de las Vanidades, una iniciativa que se consolida y alcanza papel de protagonista en el espíritu, pretendidamente idealista, del que se derivó esta manera de entender la relación entre lo artístico y lo doméstico que es nuestro proyecto.

La presente edición tiene como punto de partida el epígrafe *Papeles Mojados*, entendiéndose como eje vertebrador de la convocatoria el análisis y estudio de los diferentes recursos expresivos que se derivan del uso del papel como soporte artístico dentro de la poliédrica superficie del lenguaje plástico contemporáneo. Queriendo, por tanto, profundizar de manera especial en la búsqueda de las múltiples manifestaciones artísticas contemporáneas (dibujo, pintura, escultura, fotografía, ilustración, instalación...) que tienen como extensión de territorio el soporte del papel, lugar y estrato privilegiado que parece estar sujeto, por sus cualidades intrínsecas, a una especialísima voluntad de manifestación y expresión a través de un lenguaje especialmente sincero, aparatosamente cargado de sinceridad.

Es para nosotros un motivo de satisfacción comprobar cómo se va cumpliendo uno de los propósitos de esta idea de empresa, que surgió hace cuatro años, y que tenía entre sus principios el firme propósito de servir de canal para la promoción de artistas, acercando el arte contemporáneo a nuestro pueblo, a nuestra casa.

Indudablemente una parte importantísima de este poder de convocatoria reside en la categoría del jurado, compuesto por artistas y teóricos que ocupan la primera línea en el panorama artístico español y que generosamente han colaborado con nuestra convocatoria. En esta ocasión ha estado formado por:

- Chema Madoz.** Artista plástico.
- Rogelio López Cuenca.** Artista plástico.
- Juan Francisco Casas.** Artista plástico.
- Manuel A. Domínguez.** Artista plástico.
- Tania Pardo.** Crítica y comisaria.
- Fernando Castro Florez.** Crítico y comisario.

Han concurrido a la presente convocatoria más de ochenta artistas provenientes de distintas nacionalidades, países como Italia, Argentina, Brasil, Venezuela o México están representados o han formado parte del proceso de selección, lo que nos enriquece y hace que el Salón se convierta en

un escenario que ofrece una amplia visión de la producción actual de artistas consagrados y emergentes, concretada en la selección final de veintiséis artistas.

La finalidad y motivaciones que impulsan el salón, son descaradamente pretenciosas. En primer lugar apoyar a jóvenes valores y darles la oportunidad de presentar su obra al público, exponiéndola y editando este catálogo. Queremos con esta práctica democratizar el arte y la cultura llevándola a todos los rincones, dando la oportunidad de adquirir una obra de arte.

¡Qué sería de nosotros, sin las obras de arte! ¡Qué oscura, simple y llana sería nuestra existencia sin los geniales destellos de los artistas! ; son ellos, como diría Schumann, los que envían luz a las profundidades del corazón humano, los que abren las puertas al futuro.

Desde que Cielo y Tierra abrió sus puertas hace ya cuatro años, dejamos claro el compromiso con el arte propio de nuestro tiempo, afortunadamente podemos decir que nos situamos en la senda de conseguir lo que pretendíamos: que fuese nuestro espacio un pequeño laboratorio abierto a todos. Donde fraguamos grandes proyectos particulares y públicos contando con artistas y artesanos de todas las disciplinas.

Este III Salón de las Vanidades nace con la ilusión de acercar el arte de hoy a la gente de hoy, de templar el alma para la cultura y la educación, de cultivar este terreno fértil de El Carpio para que elevemos el presente mirando al futuro y amplíemos el horizonte con fe y con esperanza.

Que estas obras de artistas de nuestro tiempo sirvan, como sentenció Marc Chagall, de puente entre el alma del artista y la del espectador. Que sirvan para despertar nuestros sentidos y nuestras inquietudes, aletargadas por tanto ruido. Que estas obras de arte vivan y se transformen tantas veces como se contemplan por un alma sensible.

Quizás el éxito de la fórmula de la presente edición no radique en el gran número de artistas de distintas nacionalidades que han concurrido a la convocatoria, sino en la calidad de las obras presentadas, y sobre todo, en la capacidad para aunar bajo un mismo epígrafe diversas y muy diferentes manifestaciones artísticas, que sin complejo alguno, ofrecen distintas reflexiones expresadas en un sincero manuscrito sobre papel.

Que estas obras de artistas de nuestro tiempo sirvan para despertar nuestros sentidos y nuestras inquietudes, aletargadas por tanto ruido, para seguir avanzando en nuestra sociedad. Que estas obras de arte vivan y se transformen tantas veces como se contemplan por un alma sensible.

papeles mojados

MEDALLA
DE LA EXPOSICIÓN

Ignacio Bautista

Ignacio Bautista.

Madrid, 1982.

1999-02

Estudios de Diplomatura en Biblioteconomía y documentación .Universidad Carlos III. Madrid

2003-09

Facultad de Bellas Artes de Aranjuez. Universidad Complutense Madrid

2007-09

Asistente del artista Curro Ulzurum.

2011-2014

Asistente de Los Carpinteros

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2014

Paper.View. Galería Ángeles Baños. Badajoz

Paper-View: efecto Coanda. Galería Fernando Pradilla.

Madrid

Espacio F .Madrid

2013

Espacio F .Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2014

Pinta London. Galería Fernando Predilla. Londres
ARCO. Galería Ángeles Baños. Madrid
Just-Mad. Galería Fernando Pradilla. Madrid.

2013

Lenguajes en papel. Galería Fernando Pradilla
Open Studio Madrid
Just-Mad. Galería Ángeles Baños. Madrid
Matar al Mensajero. Galería Fernando Pradilla .Madrid

2012

Multiverses. Galería Eva Ruiz. Madrid
Open Studio Madrid
Proyecto Iceberg. Matadero. Madrid.
Lima, Restos impresos. Studio Sandra Gamarra.
Madrid.

2011

Hic Me [Yo estuve allí]. Espacio para el arte de
Aranjuez. Obra social Caja Madrid. Aranjuez
Arteba. Galería Ángeles Baños. Buenos Aires.
Argentina
Foro-Sur. Galería Ángeles Baños. Cáceres
Just-Mad. Galería Ángeles Baños. Madrid
Dentro- Fuera. OTR espacio de arte. Madrid.

2010

Todo disfraz. OTR espacio de arte. Madrid
Arte Santander. Galería Ángeles Baños. Santander
Fármaco de lo real. Galería Ángeles Baños. Badajoz

2009

Foment de les Arts i del Disseny. Barcelona

2006-08

C.C. Isabel de Farnesio. Aranjuez

COLECCIONES

Banco de España
Colección el Brocense
Fundación Centenera

PREMIOS Y BECAS

Premio El Brocense. Badajoz. 2010
Mención de honor XI Premio ABC de arte, ARCO 10.
Madrid
Primer Premio II Certamen de dibujo Fundación
Centenera.Gudalajara
Mención de honor Premio de Dibujo Fundación
Ateneo.Madrid. 2009
Segundo premio Certamen de Pintura Plaza Dalí.
Madrid. 2009

Ignacio Bautista

Paper-View.
Pastel sobre periódico.
58 x 40 cm.

Ignacio Bautista

Amanecer de la odisea.
Recorte de periódico.
Medidas variables.

Ignacio Bautista

Amanecer de la odisea.
Recorte de periódico.
(Detalle. Medidas variables.

Ignacio Bautista

Escena
Recorte de periódico.
Medidas variables.

papeles mojados

MENCIÓN
DE HONOR

Fco. Javier Valverde
Fernando Maselli

Fco. Javier Valverde

Águila.
Óleo sobre papel.
150 x 160 cm.

Fco. Javier Valverde

Secuela.
Óleo sobre papel.
27 x 22 cm.

Fco. Javier Valverde

S/N
Óleo sobre papel
22 x 27 cm.

AGUILA
BLACK-CHESTED BUZZARD-EAGLE
(*CYRANOCAETUS MELANOLEUCUS*)

Fernando Maselli

Dolomiti #1
Inyección de tinta sobre papel de algodón
194 x 150 cm.

Fernando Maselli

Garajonay
Inyección de tinta sobre papel de algodón
110 x 91 cm.

papeles mojados

FINALISTAS

Rebeca Plana

S/t.
Técnica mixta sobre papel.
120 X 80 cm.

Clara Gómez Campos

S/t I.

De la serie "Supermercado Paraíso".

Técnica mixta sobre papel.

112 cm. 76 cm.

Clara Gómez Campos

S/t II.

De la serie "Supermercado Paraíso".

Técnica mixta sobre papel.

112 cm. 76 cm.

Sebastián Almazán

S/t.
Impresión fotográfica LAMBDA.
46 x 30 cm.

Manuel Ruiz Gabarrón

Omnis.
Polvo de Carboncillo fijado sobre papel.
112x 150cm.

Alfredo Monge

S/t.
Bolígrafo de tinta-gel 0,4mm sobre papel trapo indio.
57x 77cm.

Alfredo Monge

S/t.
Bolígrafo de tinta-gel 0,4mm sobre papel trapo indio
57x 77cm.

Alfredo Monge

S/t.
Bolígrafo de tinta-gel 0,4mm sobre papel trapo indio
57x 77cm.

Alfredo Monge

S/t.

Bolígrafo de tinta-gel 0,4mm sobre papel trapo indio.
100x 70cm.

Alfonso da Silva

Fragmento 0413.
Grafito sobre papel.
37x53 cm.

Alfonso da Silva

Fragmento 0493
Grafito sobre papel.
53x37 cm.

Alfonso da Silva

Fragmento 0413
Grafito sobre papel.
37x53 cm.

Miguel Benjumea

Éxodo (Diptico).
Impresión offset sobre.
papel Inkjet 1,20 x 75 cm.

Jonathan Notario

Worker Man. libro de artista.

Cartón, plástico, manual de instrucciones original en papel, collage, rotuladores, acrílico y aerógrafo, muñeco.

140 cm x 65cm x 10 cm (desplegado).

Jonathan Notario

Retratos de interior. Libro de artista.
Libro, encuadernación en cartóné, impresión digital.
22 cm x 16 cm.

Jonathan Notario

Jonathan Notario *Retratos de interior*

ME GUSTO TENERLO... PARA DISEÑARLO, PORQUE ME
TENELO.

ME GUSTO... ES INTERIOR, COMO ESTARME
MIRANDO.

BIEN... QUE SON MUY BUENAS... EN LA PINTURA... COMO LA
PINTURA... PARA EL CARO... COMO LA PINTURA... EL PINTURA
DE... PINTURA...

Retratos de interior. Libro de artista.
Libro, encuadernación en cartóné, impresión digital.
22 cm x 16 cm.

Rafael Jiménez

Inercia (serie cráneos).
Plastilina sobre papel.

Políptico. 5 piezas entre 35x40 y 42x35cm enmarcados en
cajas negras independientes. Composición completa
40x160cm.

Rafael Jiménez

Inercia (serie cráneos).
Plastilina sobre papel.
Fragmento, 40x160cm.

Rafael Jiménez

Inercia (serie cráneos).
Plastilina sobre papel.
Fragmento, 40x160cm.

Fco. Javier Ruiz Montero

Threads.
Fotografía digital sobre papel de algodón.
80x45.

Isabel Carrero

Todos Los Caminos.
Grafito sobre Papel Sulfurizado.
50x70 cm.

Isabel Carrero

Todos Los Caminos.
Grafito sobre Papel Sulfurizado.
(Detalle) 50x70 cm.

Chema Ledrado

Universo Gea

Papel de guías telefónicas y de libros ilustrados, madera y PVC espumado.
60x 20 x 60 cm.

Chema Ledrado

Universo Gea

Papel de guías telefónicas y de libros ilustrados, madera y PVC espumado.
(Detalle) 60x 20 x 60 cm.

Chema Ledrado

Homenaje a Morandi 1 y 2.
Papel y cartón
40x 20 x 33 cm.

Álvaro Fernández García

Elecciones. (Los palmeros).
Papel impreso, mutoscopio y video.
16 x 14 x 16 cm.

Álvaro Fernández García

El gran salto.
Papel impreso, madera y un chato de vino.
52 x 23 x 1,5 cm.

Álvaro Fernández García

Querido líder.
Instalación. Desfile de 432 soldados de papel impreso.
6 x 69 x 100 cm.

Juan Jurado

S/t. De la serie colecciones.
Collage digital impreso sobre papel.
100 x 70 cm.

Juan Jurado

S/t. De la serie colecciones.
Collage digital impreso sobre papel.
100 x 70 cm.

Juan Jurado

S/t. De la serie colecciones.
Collage digital impreso sobre papel.
100 x 70 cm.

Adriana Pedemonte

A primero de mayo, serán resucitados
Tinta sobre papel.
50x70cm.

Adriana Pedemonte

Translation 2.
Tinta sobre papel.
50 x 35 cm.

Adriana Pedemonte

Equilibrio.
Tinta sobre papel.
50 x 35 cm.

Antonio Gómez Delgado

Pavo

Dibujo grafito / Instalación (Metacrilatos, cinta carroceros, listones de pino y roble, gatos y papel vegetal)
150 x 120 cm.

Antonio Gómez Delgado

Ciervo

Dibujo grafito / Instalación (bastidor, cinta carroceros y pinzas metálicas).
200 x 120cm.

Carlos González

Spanish Vice. (Jaume Matas).

Imagen vectorial creada mediante Adobe Illustrator y preparada para ser pintada. (Obra en proceso, óleo sobre papel).

65 x 50 cm.

Carlos González

Spanish Vice. (Miguel Blesa).

Imagen vectorial creada mediante Adobe Illustrator y preparada para ser pintada. (Obra en proceso, óleo sobre papel).

65 x 50 cm.

Carlos González

Spanish Vice. (Iñaki Urdangarín).
Imagen vectorial creada mediante Adobe Illustrator y preparada para ser
pintada. (Obra en proceso, óleo sobre papel).
65 x 50 cm.

Mónica de Juan

San Claudio, triste poesía de loza.
Fotografía.
45x30cm.

Mónica de Juan

San Claudio, triste poesía de loza.
Fotografía.
45x30cm.

Mónica de Juan

San Claudio, triste poesía de loza.
Fotografía.
45x30cm.

Mónica de Juan

Ula. Mirada de Mujeres
Fotografía.
50x50cm.

Mónica de Juan

Assaf. Animal Human Vanitas II
Fotografía.
40 x 40 cm.

Lola Guerrero

COTIDIANIDADES 009
Copia en papel hanëmmuler con tintas pigmentadas.
137 X 118 cm.

Lola Guerrero

DELICIAS 001

Copia en papel hanëmmuler con tintas pigmentadas.
153 x 130 cm.

Esther García

El menaje del caníbal.

Dibujo a tintas de colores con intervención de impresión digital.
Políptico. 160x175cm. 12 piezas de 35,5 x 55 cm.

Esther García

El menaje del caníbal.

Dibujo a tintas de colores con intervención de impresión digital.
(Detalle) Políptico. 160x175cm. 12 piezas de 35,5 x 55 cm.

Juan Carlos Herrero

La tentación de Eva.
Impresión digital sobre papel.
40 x 40 cm.

Nuria Vidal

S/t. '05
Pochoir.
150 x 107 cm.

Nuria Vidal

S/t. '08
Pochoir.
115 x 90 cm.

papelesmojados